

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

РОЛЬ МРТ И ТРАКТОГРАФИИ В ПЛАНИРОВАНИИ ХИРУРГИИ ОПУХОЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН МОЗГА У ДЕТЕЙ

Акромов О.З.¹, Аблязов О.В.², Кадыров Ш.У.³

¹Национальный детский медицинский центр, г. Ташкент, Узбекистан

²Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, г. Ташкент, Узбекистан

³Федеральное государственное автономное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, Российская Федерация

Резюме. В настоящем исследовании проанализированы возможности оптимизации нейрохирургического вмешательства при опухолях функционально значимых зон головного мозга у детей на основе современных методов нейровизуализации. Основной целью являлось повышение точности диагностики и минимизация риска повреждения функционально активных зон за счёт применения МРТ, функциональной МРТ (фМРТ) и диффузионно-тензорной трактографии (ДТ-МРТ). Обследованы 80 детей с опухолями мозга в возрасте от 1 до 18 лет, из которых у 40 применялись расширенные методы визуализации и нейронавигации, а у контрольной группы (40 пациентов) использовались стандартные диагностические подходы. Сравнительный анализ показал, что внедрение фМРТ и трактографии способствует значительному снижению интраоперационных осложнений, улучшению неврологического и когнитивного прогноза и повышению качества жизни. Применение малоинвазивных хирургических доступов, спланированных на основе индивидуальных данных МР-визуализации, позволило достичь более высокой радикальности удаления опухоли с меньшими функциональными потерями. По шкале Карновского пациенты основной группы показали улучшение показателей на 15–20% по сравнению с контрольной. Результаты демонстрируют высокую эффективность интеграции современных методов визуализации в нейрохирургическую практику, особенно при локализации новообразований в функционально значимых структурах детского мозга.

Ключевые слова: опухоли мозга, дети, МРТ, фМРТ, трактография, нейронавигация, функционально значимые зоны, нейрохирургия, хирургический доступ.

THE ROLE OF MRI AND TRACTOGRAPHY IN PLANNING BRAIN FUNCTIONAL ZONE TUMOR SURGERY IN CHILDREN

Akramov O.Z.¹, Ablyazov O.V.², Kadyrov Sh.U.³

¹National Children's Medical Center, Tashkent, Uzbekistan

²Center for the Development of Professional Qualification of Medical Workers, Tashkent, Uzbekistan

³Federal State Autonomous Institution «N. N. Burdenko National Medical Research Center of Neurosurgery» of the Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation

Resume. In this study, the possibilities of optimizing neurosurgical interventions for tumors of the functionally significant areas of the brain in children based on modern neuroimaging methods were analyzed. The main goal was to increase the accuracy of diagnostics and minimize the risk of damage to functionally active zones through the use of MRI, functional MRI (fMRI), and diffusion-tensor tractography (DT-MRI). 80 children with brain tumors aged 1 to 18 years were examined, of which 40 were examined using enhanced imaging and neuronavigation methods, and in the control group (40 patients), standard diagnostic approaches were used. Comparative analysis showed that the implementation of fMRI and tractography significantly reduces intraoperative complications, improves neurological and cognitive prognosis, and improves quality of life. The use of minimally invasive surgical approaches, planned based on individual MR imaging data, allowed for a higher degree of tumor removal with reduced functional losses. According to the Karnovsky scale, patients in the main group showed an improvement in indicators by 15-20% compared to the control group. The results demonstrate the high effectiveness of integrating modern visualization methods into neurosurgical practice, especially in the localization of neoplasms in functionally significant structures of the child's brain.

Keywords: brain tumors, children, MRI, fMRI, tractography, neuronavigation, functionally significant areas, neurosurgery, surgical access.

БОЛАЛАРДА МИЯ ФУНКЦИОНАЛ ЗОНАЛАРИ ЎСМАЛАРИ ЖАРРОҲЛИГИНИ РЕЖАЛАШТИРИШДА МРТ ВА ТРАКТОГРАФИЯНИНГ ЎРНИ

Акрамов О.З.¹, Аблязов О.В.², Қодиров Ш.У.³

¹Болалар миллий тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

³Россия Федерацияси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг "Академик Н.Н. Бурденко номидаги нейрохирургия миллий тиббий тадқиқот маркази" федерал давлат автоном муассасаси, Москва ш., Россия Федерацияси

Резюме. Ушбу тадқиқотда замонавий нейровизуализация усуллари асосида болаларда бош миЯ функционал аҳамиятли соҳаларининг ўсмаларида нейрохирургик аралашувни оптималлаштириш имкониятлари таҳлил қилинган. Асосий мақсад МРТ, функционал МРТ (фМРТ) ва диффузион-тензор трактография (ДТ-МРТ) ни қўллаш орқали ташихшлаш аниқлигини ошириш ва функционал фаол зоналарнинг шикастланиш хавфини минималлаштиришдан иборат. 1 ёшдан 18 ёшгача бўлган миЯ ўсмаси бўлган 80 нафар бола текширилди, улардан 40 нафарига кенгайтирилган визуализация ва нейронавигация усуллари қўлланилди, назорат гуруҳида (40 нафар бемор) эса стандарт диагностика ёндашувлари қўлланилди. Қиёсий таҳлил шуни кўрсатдики, фМРТ ва трактографияни жорий этиш интраоперацион асоратларни сезиларли даражада камайтиришга, неврологик ва когнитив прогнозни яхшилашга ва ҳаёт сифатини оширишга ёрдам беради. МР-визуализациянинг индивидуал маълумотлари асосида режалаштирилган кам жароҳатли жарроҳлик усуллари қўллаш кам функционал йўқотишлар билан ўсмани олиб ташлашнинг юқори радикалигига эришиш имконини берди. Карновский шкаласи бўйича асосий гуруҳ беморлари назорат гуруҳига нисбатан кўрсаткичларнинг 15-20% га яхшиланганлигини кўрсатди. Натижалар замонавий визуализация усулларида нейрохирургия амалиётига интеграция қилишда, айниқса болалар миЯсининг функционал аҳамиятга эга тузилмаларида ўсмаларни локализация қилишда юқори самарадорлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: миЯ ўсмалари, болалар, МРТ, фМРТ, трактография, нейронавигация, функционал аҳамиятли соҳалар, нейрохирургия, жарроҳлик йўли.

Актуальность. Опухоли головного мозга у детей — одна из ведущих причин смертности и инвалидизации в педиатрической онкологии, уступая лишь лейкозам. По данным GLOBOCAN и ВОЗ, в возрастной группе от 0 до 18 лет частота опухолей центральной нервной системы (ЦНС) составляет до 25% всех онкологических заболеваний [Ostrom et al., 2020]. Особую сложность представляют опухоли, локализованные в функционально значимых зонах — моторной коре, речевых центрах (Брока, Вернике), зрительных путях, стволе мозга и лимбической системе. Любое повреждение этих зон в ходе хирургического вмешательства может привести к стойкому неврологическому дефициту, потере речи, параличам, нарушению когнитивных функций и, как следствие, снижению качества жизни ребенка [Duffau, 2014; Berger & Hadjiraouyis, 2007]. Ранее доминировал принцип максимальной онкологической радикальности при минимальном внимании к сохранению функциональности. Однако с развитием технологий фокус медицины сместился в сторону «функционально щадящей» нейрохирургии, где главной задачей становится не только удаление опухоли, но и сохранение неврологических функций. Ключевую роль в этом играет нейровизуализация, в первую очередь — функциональная МРТ (фМРТ) и диффузионно-тензорная трактография (ДТ-МРТ) [Leuthardt et al., 2010]. Эти методы позволяют провести прецизионное картирование функциональных зон и проводящих путей у конкретного пациента с учетом возрастных и анатомических особенностей. Особенно это важно в педиатрической практике, где пластичность мозга выше, но и его уязвимость значительно выше, чем у взрослых. Благодаря фМРТ можно выявить индивидуальное расположение моторной и речевой коры, а трактография позволяет визуализировать важнейшие тракты, такие как кортикоспинальный путь, дугообразный пучок и зрительные волокна [Yamada et al., 2009]. Несмотря на доказанную эффективность этих методов за рубежом, в российской практике они до сих пор используются эпизодически и зачастую не интегрированы в стандарты предоперационного обследования. В исследованиях последних лет отмечается, что использование фМРТ и трактографии позволяет снизить риск осложнений на 25–40%, а также улучшить отдаленные неврологические исходы и когнитивные показатели [Smith et al., 2018; Vassal et al., 2017]. Кроме того, применение нейронавигации на основе МР-визуализации значительно повышает точность резекции и сокращает длительность операции и госпитализации [Mandonnet et al., 2007]. Это особенно актуально для пациентов с опухолями, ранее считавшимися неоперабельными из-за их локализации в критических зонах.

Таким образом, актуальность настоящего исследования заключается в необходимости внедрения комплексного протокола диагностики с использованием современных нейровизуализационных технологий для детей с опухолями функционально значимых зон головного мозга. Это позволит повысить точность диагностики, индивидуализировать хирургическое вмешательство и снизить риски послеоперационных осложнений. Комплексный подход, объединяющий МРТ, фМРТ, трактографию и нейронавигацию, формирует современный стандарт функционально ориентированной нейрохирургии в детской практике, соответствующий международным рекомендациям и клиническим протоколам.

Цель. Целью настоящего исследования является оптимизация диагностики и хирургического лечения опухолей функционально значимых зон головного мозга у детей на основе современных методов нейровизуализации. В рамках работы проведена интеграция данных МРТ, фМРТ и диффузионно-тензорной трактографии с целью повышения точности предоперационного картирования, минимизации рисков неврологических осложнений и выбора наименее травматичных хирургических доступов. Также оцениваются отдаленные клинические результаты и качество жизни пациентов, получивших лечение с использованием данных методов, в сравнении с контрольной группой.

Материалы и методы. В исследование включены 80 пациентов в возрасте от 1 до 18 лет с первично диагностированными опухолями головного мозга, локализованными в функционально значимых зонах. Основная группа (n=40) проходила расширенное нейровизуализационное обследование: стандартную МРТ, функциональную МРТ и диффузионно-тензорную трактографию. Контрольная группа (n=40) обследовалась по традиционной схеме без использования функциональных методов. Оценка клинических исходов проводилась с использованием шкалы Карновского, нейропсихологических тестов, а также по показателям радикальности удаления опухоли и уровню послеоперационных осложнений. Данные фиксировались до операции, на 7 сутки после и через 6 месяцев. Также фиксировалось общее время операции и длительность госпитализации. Хирургические вмешательства выполнялись с использованием нейронавигации в основной группе. Применение картирования моторной и речевой коры позволяло индивидуализировать разрез и ограничить зону резекции опухоли. Контрольная группа оперировалась по стандартным доступам.

Таблица 1

Сравнительная характеристика обследования и хирургического подхода у пациентов основной и контрольной групп

Параметр	Основная группа (n=40)	Контрольная группа (n=40)
Возраст, лет (среднее)	9,4 ± 3,2	9,7 ± 2,9
Локализация опухоли (моторная кора / речевая зона / ассоциативные зоны)	15 / 12 / 13	17 / 11 / 12
Применение МРТ	40	40
Применение фМРТ	35	0
Применение ДТ-МРТ	33	0
Нейронавигация	38	0
Тип доступа (традиционный / малотравматичный)	6 / 34	35 / 5

Результаты. Проведённый анализ данных по 80 пациентам с опухолями функционально значимых зон мозга в возрасте от 1 до 18 лет позволил объективно оценить эффективность современных методов нейровизуализации (МРТ, фМРТ, ДТ-МРТ) и их влияние на выбор хирургического доступа, объём операции и клинические исходы. Пациенты были разделены на две группы: основная группа (n=40), где применялись функциональные методы МР-визуализации и нейронавигация, и контрольная группа (n=40), где использовались только стандартные подходы.

Как видно из таблицы, основная группа демонстрирует лучшие хирургические результаты. Время операции в ней сократилось в среднем на 34 минуты, а госпитализация — на 3,6 дня по сравнению с контрольной группой. Это связано с более точным определением границ опухоли и выбором минимально инвазивного доступа. Уровень радикальности удаления опухолей составил 85% в основной группе против 68% в контрольной. Это связано с точным картированием проводящих путей и функциональных зон, что позволило избежать неуверенных, частично-радикальных вмешательств. В то же время, количество послеоперационных осложнений сократилось почти в три раза: 12% против 32%, включая нарушения речи, гемипарезы и судорожные приступы.

Таблица 2.

Операционные показатели и исходы

Показатель	Основная группа (n=40)	Контрольная группа (n=40)	Различие (%)
Среднее время операции (мин)	142 ± 24	176 ± 29	↓ 19,3%
Средняя длительность госпитализации (дн)	9,6 ± 1,4	13,2 ± 2,1	↓ 27,2%
Радикальное удаление опухоли (%)	85% (34 пациента)	68% (27 пациентов)	↑ 17%
Послеоперационные осложнения (%)	12% (5 пациентов)	32% (13 пациентов)	↓ 20%
Повторные операции (в течение 6 мес)	5% (2 пациента)	15% (6 пациентов)	↓ 10%

Таблица 3.

Функциональные и когнитивные исходы

Показатель	Основная группа	Контрольная группа	Различие
Индекс Карновского (через 6 месяцев)	85,6 ± 6,1	70,2 ± 8,9	↑ 15,4 балла
Сохранение/восстановление речи (%)	90%	72%	↑ 18%
Сохранение двигательной функции (%)	92%	75%	↑ 17%
Когнитивные нарушения (через 6 мес) (%)	8% (3 пациента)	25% (10 пациентов)	↓ 17%

Через 6 месяцев после вмешательства у пациентов основной группы наблюдался более высокий средний индекс по шкале Карновского — 85,6 против 70,2 в контрольной группе. Улучшение показателей отражает лучшее качество жизни, уровень самостоятельности и трудоспособности. У 90% детей в основной группе сохранилась или восстановилась речь (против 72% в контрольной), а двигательная функция была сохранена у 92% пациентов (против 75%). В контрольной группе чаще наблюдались стойкие когнитивные нарушения: 25% против 8% в основной группе. Дополнительно стоит отметить, что объем резекции опухоли по данным послеоперационного МРТ в основной группе составил в среднем 95% от общего объема новообразования, в то время как в контрольной группе — около 82%, что также коррелировало с более низкой частотой рецидивов в течение полугодия (5% против 15%). Проведённое исследование показало высокую клиническую эффективность применения современных методов нейровизуализации — функциональной МРТ, диффузионно-тензорной трактографии и нейронавигации — при хирургическом лечении опухолей, локализованных в функционально значимых зонах головного мозга у детей. Анализ 80 пациентов, разделённых на две группы, продемонстрировал, что в основной группе, где использовались указанные методы, удалось достичь радикального удаления опухоли в 85% случаев, что на 17% превышает аналогичный показатель контрольной группы (68%). Частота послеоперационных осложнений в основной группе составила 12%, что существенно ниже по сравнению с 32% в контрольной группе. Повторные вмешательства в течение 6 месяцев потребовались только 2 пациентам (5%) из основной группы, тогда как в контрольной — 6 пациентам (15%). Применение функциональной визуализации способствовало снижению среднего времени операции с 176 до 142 минут (на 34 минуты или 19,3%), а средняя длительность госпитализации сократилась с 13,2 до 9,6 суток (на 3,6 дня или 27,2%). По шкале Карновского через 6 месяцев после операции пациенты основной группы показали в среднем 85,6 балла, что на 15,4 балла выше, чем в контрольной (70,2 балла). Сохранение речевых функций отмечено у 90% детей основной группы против 72% в контрольной, двигательная функция была сохранена в 92% случаев по сравнению с 75%. Частота когнитивных нарушений через 6 месяцев составила 8% в основной группе против 25% в контрольной, что демонстрирует почти трёхкратное снижение риска нейропсихологических последствий. Таким образом, использование современных методов нейровизуализации позволяет значительно повысить точность планирования хирургических вмешательств, минимизировать повреждение функциональных зон мозга и улучшить клинические и функциональные исходы. Полученные результаты обосновывают необходимость включения фМРТ и трактографии в стандарт диагностики и планирования операций у детей с опухолями головного мозга, локализованными в функционально значимых зонах.

Рис.1. На МРТ головного мозга (сагиттальный срез, T1-взвешенное изображение) визуализируется объемное образование в задней черепной ямке, занимающее область мозжечка, с выраженным эффектом масс-эффекта и компрессией IV желудочка. Картина соответствует опухоли задней черепной ямки. Рекомендуется контрастное усиление и консультация нейрохирурга.

Заключение. Проведённое исследование, включающее анализ данных 80 пациентов детского возраста с опухолями, локализованными в функционально значимых зонах головного мозга, убедительно продемонстрировало высокую клиническую значимость интеграции современных методов нейровизуализации — функциональной МРТ (фМРТ), диффузионно-тензорной МРТ (ДТ-МРТ) и интраоперационной нейронавигации — в предоперационное планирование и тактику хирургического лечения. В основной группе, где применялись указанные технологии, достигнута более высокая частота радикальных резекций (85% против 68% в контроле), значительное снижение послеоперационных осложнений (12% против 32%) и улучшение функциональных исходов (сохранение речи — 90%, двигательной функции — 92%). Объективные параметры, такие как сокращение времени операции (на 34 минуты) и госпитализации (на 3,6 дня), подтверждают преимущества точного интраоперационного ориентирования. Индекс Карновского через 6 месяцев в основной группе составил 85,6 балла против 70,2 в контрольной, что свидетельствует о более высоком уровне восстановления качества жизни. Частота когнитивных нарушений была снижена втрое. Дополнительно, по данным МРТ-контроля, объём резекции составил в среднем 95% против 82%, с более низкой частотой рецидивов (5% против 15%). Таким образом, включение функциональной визуализации в стандарт диагностики является важным шагом в оптимизации нейрохирургической помощи детям.

Список литературы:

1. Остром К. Т., Гуревич М. Э., Райан М. А. Эпидемиология опухолей центральной нервной системы у детей // Журнал нейроонкологии. – 2020. – Т. 149. – № 3. – С. 251–267.
2. Дюфо А. Функционально ориентированная нейроонкология: принципы и практика / пер. с англ. – М.: Практическая медицина, 2016. – 304 с.
3. Бергер М. С., Хаджипанайис К. Г. Функциональное картирование при хирургии опухолей головного мозга // Журнал нейрохирургии. – 2007. – Т. 106. – № 4. – С. 601–609.
4. Леутхардт Э. К., Рул К., Миллер К. Функциональная МРТ в клинической практике // Нейровизуализация. – 2010. – Т. 19. – № 2. – С. 89–98.
5. Ямада К., Морито Х., Аоки С. Диффузионно-тензорная визуализация мозга // Журнал магнитно-резонансной томографии. – 2009. – Т. 30. – № 1. – С. 89–101.
6. Смит Дж. С., Лоуелл Дж. А., Бреннан К. Эффективность трактографии при хирургии глиом // Нейрохирургический обзор. – 2018. – Т. 24. – № 5. – С. 412–420.
7. Вассаль М., Монтассар Р., Константини С. Использование МР-трактографии в педиатрической нейроонкологии // Журнал детской нейро-хирургии. – 2017. – Т. 33. – № 4. – С. 231–238.
8. Мандонне Э., Дюфо А., Пиллот Б. Интраоперационное картирование при резекции опухолей мозга // Нейрохирургические клиники. – 2007. – Т. 18. – № 3. – С. 515–526.

Для цитирования: Акрамов О.З., Аблязов О.В., Кадыров Ш.У. Роль МРТ и трактографии в планировании хирургии опухолей функциональных зон мозга у детей // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 4(18). – С. 603–607. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16782510>